

**INTERETHNIC HARMONY AND TOLERANCE-THE UNIVERSAL VALUE
OF THE UZBEK PEOPLE
MILLATLARARO TOTUVLIK VA TOLERANTLIK - O'ZBEK XALQINING
UMUMBASHARIY QADRIYATI**

Yusupova Sevara Nizomitdinovna

Andijon davlat pedagogika instituti, Ijtimoiy fanlar kafedra mudiri, t.f.b.f.d., dotsenti
yusupovasevaraa1818@gmail.com

Karimov Xasanjon Ulug'bek o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti, Ijtimoiy fanlar kafedrasini o'qituvchisi
xkarimov.1120@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola mavzusining dolzarbligi va zarurligi ko'p millatlik yurtimizda tinchlik va totuvlikni, dinlararo bag'rikenglik (tolerantlik)ni ta'minlash, inson huquqlari hamda erkinliklari ustuvorligini kafolatlash, ijtimoiy kelib chiqishi, tili va diniy e'tiqodidan qat'iy nazar har bir millat vakili yashash, o'z kelajagini yurtimiz istiqboli bilan uzviylikda rivojlantirish huquqiga ega ekanligini yoritib berishdan iboratdir. Maqolada millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik (tolerantlik) g'oyasining mamlakatlar rivoji va taraqqiyotidagi ahamiyati xususida va aksincha bo'lsa, taraqqiyot zavoli bo'lib xizmat qilishi haqida, mustaqil O'zbekistonda millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik ijtimoiy voqealikka aylangani va shu bilan birgalikda yurtboshimiz Sh.Mirziyoyev tashabbusi bilan ishlab chiqilgan **2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasining 74-maqsadi** diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlikni ta'minlash sohasiga qaratilgani, hamda bu borada qilingan ishlar borasida so'z boradi.

Аннотация. Актуальность и необходимость темы данной статьи заключается в обеспечении мира и согласия, межконфессиональной терпимости (толерантности) в нашей многонациональной стране, гарантии приоритета прав и свобод человека, разъяснении того, что каждый человек, независимо от социального происхождения, языка и религиозных убеждений, имеет право на жизнь, развитие своего будущего в гармонии с перспективами нашей страны.

В статье рассказывается о значении идеи межнационального согласия и религиозной терпимости (толерантности) в развитии и развитии стран и наоборот, о том, что в независимом Узбекистане межнациональное согласие и религиозная толерантность стали социальным событием, и вместе с тем глава государства 74-я цель новой стратегии развития Узбекистана на 2022-2026

годы, разработанной по инициативе Ш.Мирзиёева, направлена на обеспечение религиозной терпимости и межнационального согласия, о проделанной работе.

Annotation. The relevance and necessity of the topic of this article is to highlight the fact that every representative of every nationality has the right to live in our multiethnic country, to ensure peace and harmony, interreligious tolerance (tolerance), to guarantee the priority of human rights and freedoms, regardless of social origin, language and religious beliefs, to develop his future in continuity with the. The article is about the importance of the idea of interethnic harmony and religious tolerance (tolerance) in the development and development of countries, and vice versa, that progress will serve as a pleasure, that interethnic harmony and religious tolerance in independent Uzbekistan have become a social event, and together with our Country Leader the 74th goal of the New Uzbekistan development strategy for 2022-2026, developed at the initiative of Sh.Mirziyoyev, is aimed at ensuring religious tolerance and interethnic harmony, there is also a talk about what has been done in this regard.

Kalit so'zlar. Tolerantlik, e'tiqod, strategiya, taraqqiyot, psixologiya, sotsiologiya, qirg'iz, chuvash, tatar, konfessiya.

Ключевые слова. Толерантность, вера, стратегия, прогресс, психология, социология, киргизский, чувашский, татарский, конфессиональный.

Keywords. Tolerance, belief, strategy, progress, psychology, sociology, Kyrgyz, chuvash, tatar, confession.

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ/ INTRODUCTION)

“Millati, tili va dinidan qat'iy nazar, O'zbekistonni o'zining Vatani deb biladigan, uning ravnaqi uchun hissa qo'shib kelayotgan har bir fuqaro bundan buyon ham davlatimiz va jamiyatimizning e'tibori va ardog'ida bo'ladi. Millatlararo do'stlik, diniy konfessiyalar o'rtasidagi hamjihatlik, ijtimoiy bag'rikenglik muhitini yanada mustahkamlash uchun bor kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etamiz”.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev

Barcha tarixiy zamonlarda insoniyat odamlar, davlatlar, sivilizatsiyalar o'rtasida hamjihatlik, tinch va totuv munosabat o'rnatish yo'llarini topishga intilib kelgan. Garchi bu sohada say-harakatlar hamisha ham muvafaqqiyatli chiqavermagan bo'lsada, har xolda madaniy jihatdan o'zaro munosabatlarga intilish, bag'rikenglik (tolerantlik) fe'l-atvor taomili, doimiy maqsad bo'lib qolavergan. O'zbekiston ko'p millatli davlat tipiga mansubdir. Bu yerda asosiy millat o'zbeklar bilan birga o'z

madaniyatiga va an'analariga ega bo'lgan yuzdan ortiq millat va elatlar yashaydi. Ana shunday sharoitda, ko'pmillatli jipslashgan davlatni barpo etishda, millatlararo va elatlararo bag'rikenglikka erishish siyosatining ahamiyati benihoya kattadir. Bu siyosat eskirgan, qoloq aqidalardan voz kechishga va milliy mustaqillik hamda ma'naviy yangilanish g'oyalari va tamoyillarini odamlar ongiga singdirishga qaratilgandir.

Hozirgi vaqtga kelib tobora globallashib borayotgan dunyoda bag'rikenglik (tolerantlik) tamoyili ijtimoiy-ma'naviy hayot turli sohalarida kata qiziqish uyg'otmoqda. Inson jamiyatning mohiyati, ularning kejalakdagi taqdiri muammolari nuqtai nazaridan qaraganda, bag'rikenglik masalasining har tomonlama turli darajadagi yondashuvlar ro'y bermoqda. XXI asr boshlariga kelib "bag'rikenglik" tushunchasi jamiyat hayotida noyob madaniy hodisa darajasiga ko'tarildi. Dastlabki vaqtlarda u murosai-madora ma'nosida e'tirof etilgan bo'lsa, bora-bora uning ma'nomohiyati kengaya bordi. Hozirgi vaqtga kelib, ijtimoiy fanlarning sohaları - etika, tarix, psixologiya, pedagogika, sotsiologiya, falsafa va boshqalarda bag'rikenglik tushunchasi bevosita foydalanilmoqda.[1] Mamlakatimiz hududida qadimdan ko'plab millat va elat vakillari hamjihatlikda yashab kelmoqda. Ular o'rtasida asrlar davomida milliy nizolar bo'lmagan. Xalqimiz azaldan bag'rikenglik, mehmondo'stlik, kechirimlilik, boshqalarning urf-odat va qadriyatlarini e'zozlash kabi umuminsoniy fazilatlarini ko'rsatib kelgan. Millatlararo totuvlik umumbashariy qadriyat bo'lib, turli xalqlar birgalikda istiqomat qiladigan mintaq va davlatlar milliy taraqqiyotini belgilaydi, tinchlik hamda barqarorlikning kafolati bo'lib xizmat qiladi.

O'zbek xalqining mehmondo'stligi va bag'rikengligi, ayniqsa, urush yillarida namoyon bo'ldi. Shu davrda O'zbekistonga 1 milliondan ortiq kishi, jumladan, 200 ming bola evakuatsiya qilindi. Turli millatga mansub yetim bolalarni o'zbek xalqi o'z farzandiday ardoqlab, ularni voyaga yetkazdi. Masalan, toshkentlik Shoahmad Shomahmudovlar oilasi insonparvarlikning yuksak namunasini ko'rsatdi. Ikkinchi jahon urushi yillarida Shoahmad Shomahmudov va uning ayoli Bahri Akramova turli millatning qarovsiz va yetim qolgan bolalarini farzandlikka olib, ta'lim-tarbiya bergan. Ular boshpanasiz qolgan, turli millat vakillari bo'lgan 13 bola va urushdan so'ng yana 3 bolani o'z tarbiyalariga olishgan. Bular: Habiba, Vova, Shuhrat – rus, Hamidulla – ukrain, Rafiq, Rahmatulla – tatar, Holidi – moldavan, Samug' – chuvash, Yo'ldosh, Ergash – yahudiy, Halima – qozoq, Qoravoy, Ne'mat, Muazzam, Hakima, Ulug'bek – o'zbek. Shomahmudovlar oilasi insonparvarlikni ulug'lovchi oila sifatida katta jasorat, qahramonlik ko'rsatdi. O'zbekiston kabi ko'p millatli mamlakatda turli millatlar manfaatlarni uyg'unlashtirish, ular orasida totuvlikni

ta'minlash taraqqiyotning hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi. Zero, millatning istiqboli boshqa xalqlar va mamlakatlarning taraqqiyoti, butun jahondagi vaziyat va imkoniyatlar bilan ham bog'liqdir. Butun dunyoda, birinchi navbatda, qo'shni mamlakatlarda yonma-yon yashayotgan xalqlar o'rtasida tinchlik, osoyishtalik, barqarorlik, hamjihatlik, teng huquqli munosabat bo'lmasa, ulardan hech biri o'zining porloq istiqbolini ta'minlay olmaydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA (АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ /LITERATURE ANALYSIS AND METHODOLOGY)

Respublikamizda e'tiqod erkinligining fuqarolarga kafolatlanishi diniy ma'rifiy ilm eshiklarini ochdi. Bu yo'lda davlatimiz tomonidan ishlab chiqilgan siyosiy-huquqiy shart-sharoitlar hamda xalqimizga xos bag'rikenglik madaniyati, bir tomondan, konfessiyalararo sog'lom muloqotni rivojlantirishga mustahkam asos bo'lib xizmat qildi.[2]

Ilk yozma manbalar ma'lumotlariga ko'ra, Qadimgi Sharqning sivilizatsiyalari paydo bo'lgan davrlardayoq qadimgi xalqlar, misol tariqasida Shumerlar, haqiqat va yaxshilik, qonun va tartib, adolat va erk-himmat va rostgo'vlik hamda mehribonlikni yuksak baholab, yolg'on va yovuzlik, tartibsizlik, adolatsizlik, rahmsizlik, buzib ko'rsatish va boshqa turli illatlarni rad qilganlar. Shumerlarning qarashlarida yuksak axloqiy fazilatlar va himmat insonning ezgulik va yaratuvchanlikka intilishi, uning ma'naviy madaniyati mahsuli sifatida talqin qilinmagan, chunki bunday fazilatlar faqat xudolar hadyasi deb hisoblangan. Shu sababli, xudolar nomidan idora qilgan hukmdorlar buyruqlariga binoan bitilgan qadimiy yozuvlarida, podsholar tomonidan mamlakatda qonun va tartib o'rnatilishi, yovuzlik va zo'ravonlikni batamom yo'q qilinishi haqida axborot hamisha o'z aksini topgan.

Jahon tarixi fanida mashhur "Xammurapi qonunlari"ning moddalari quyidagi satrlardan so'ng boshlangan: "Odamlarni adolatli boshqarib turish va mamlakatga baxt in'om qilish uchun Marduk meni yuborganda, o'sha zamonda men mamlakatda haqiqat va adolatni o'natib, insonlar hayotini yaxshi holga keltirdim". Shuningdek, mazkur qonunlarning xulosa qismida shunday e'lon qilinadi: "Mana adolatli qonunlar, mamlakatga haqiqiy baxt va ezgu boshqaruv tortiq qilgan qudratli shoh Xammurapi bularni o'rnatgan. Men o'zaro urushlar ildizlarini quritdim, mamlakat holatini yaxshiladim, odamlarni mustahkam manzillarga joylashtirdim va qo'rqishdan xalos qildim. Zo'rlar kuchsizlarni jabr qilmasligi, yetim va bevaga adolat berish uchun..".[3] Mazkur manbaning muhim jihatlari shundaki, qadimgi davrlardan boshlab, bosqinlar, o'zaro urushlar, kuchsiz va himoyaga muhtojlarni talash kabi

voqealarni salbiy baholash, ularga xotima berish muhim ahamiyatga ega bo'lgan. O'rta Osiyoda tolerantlik qadimgi ildizlarini o'rganish yozma manbalarning kamligi bilan chegaralanadi. Agar "Avesto"da bu masala diniy falsafa va nasihatlar bilan bog'liq bo'lsa, Gerodot ilk bor O'rta Osiyo tarixidagi bag'rikenglik mavzusiga oid tarixiy voqelikdan kelib chiqqan yozma ma'lumot keltiradi. U qadimgi fors shohi Kir II va massagetlarning malikasi To'maris siyosiy munosabatlari haqidagi hikovada o'z aksini topgan.

Tadqiqotchilarning yozishicha, mil.avv. 324-yilda Aleksandr etnik qo'shilish g'oyasini ro'yobga chiqaradi. Mazkur g'oyaga ko'ra, bir xalqning boshqa xalq bilan qorishib ketishi natijasida ommaviy assimilyatsiya jarayoni boshlanishi lozim. Shu bois xalqlar orasida mavjud etnik va madaniy farqlar bir xillikka aylanadi. Aslida, bunday g'oya Sug'diyonada Aleksandrning Roksanaga uylanishi misolida dastlab namoyon bo'lgan. Shuningdek, Sharqning turli viloyatlarida harbiy tayanch qal'alarga asos solish oqibatida, mazkur garnizonlarda qoldirilgan yunon-makedon jangchilarining mahalliy ayollarga uylanishi ham nazarda tutilgan. Bugun ishonch bilan shuni ayta olamizki, yurtimizda millatlararo va konfessiyalararo totuvlikning noyob modelini yaratdik. Bizning jamiyatimizda ko'pmillatlilik va madaniy xilma-xillik xalqimizning ma'naviy hamda ma'rifiy boyligining tugalmas qismi hisoblanadi.

NATIJALAR (РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS) Qadimgi davr va ilk o'rta asrlar O'rta Osiyo xalqlari tarixida tolerantlikka oid talaygina misollar keltirish mumkin. Bu borada turli din va e'tiqodlar tarafdorlarining yashash joyini tanlash huquqi cheklanmagan. Ular shaharlar umumiy hududi guzarlarida joylashib, turli kasb-hunar sohalari bilan shug'ullanish imkoniyatlariga ega edi. Odamlar o'z diniy bayramlari va marosimlarini erkin amalga oshirishgan. Zardushtiylarning otashgohlari, buddaviylik, xristian va yahudiylik ibodatxonalarining yonma-yon qurilishi man etilmagan. Boshqa e'tiqodlar va o'z ma'budalariga sig'inishgan kishilarga nisbatan dushmanlik kayfiyati hamda irqiy nafrat mavjud bo'lmagan.

Yurtimizda tolerantlik va millatlararo totuvlik g'oyalarining paydo bo'lishi qadim tarixga borib taqaladi. Xususan, Zardushtiylikda tolerantlik g'oyalari mavjudligi haqidagi ma'lumotlar Markaziy Osiyo va Zardusht ta'limoti tarqalgan qo'shni hududlar tarixida yaqqol namoyon bo'ladi. Ma'lumki, Zardushtiylikning "Ezgu fikr, ezgu so'z, ezgu amal" g'oyasi bag'rikenglik va insonparvarlikka, bunyodkorlik va tinch-totuv yashashga chorlovchi muqaddas da'vat bo'lib, ajdodlarimiz ruhiga singdi, turmush tarziga, e'tiqodiga aylandi.

O‘zbekistonda yashab kelayotgan barcha millat va etnik diasporalarning tarixi, madaniyati, ma’naviy qadriyatlarini, milliy an’analarini va urf-odatlarini saqlash hamda har tomonlama rivojlantirish tamoyillariga asosan olib borayotgan Respublika baynalminal madaniyat markazi, 138 ta milliy madaniy markazlar, O‘zbekiston xorijiy mamlakatlar bilan do‘stlik va madaniy-ma’rifiy aloqalar jamiyatlari kengashi, shuningdek, 34 ta do‘stlik jamiyatlari muvafaqqiyatli faoliyat yuritib kelmoqda. Fuqarolar totuvligi barqarorligini, turli millatlar vakillari o‘rtasidagi tinchlik va hamjihatlikni ta’minlashga, vatandoshlarimiz ongida ko‘p millatli yagona oila tuyg‘usini mustahkamlashga, milliy madaniy markazlar va do‘stlik jamiyatlari faoliyatini har tomonlama qo‘llab-quvvatlash va yanada rivojlantirishga, xorijiy mamlakatlar bilan madaniy-ma’rifiy aloqalarni kengaytirishga, mamlakatimizning jamiyat turli sohalaridagi yutuqlari mazmun va mohiyati targ‘ibotiga, shuningdek, ushbu yo‘nalishda bajarilayotgan ishlarni va amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarni samarali muvofiqlashtirishga yo‘naltirilgan davlat siyosatini bosqichma-bosqich ro‘yobga chiqarish maqsad qilib qo‘yilgan. O‘zbekiston ko‘p millatli, ko‘p konfessiyali davlatdir. Bunday davlatda millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglik ijtimoiy-siyosiy barqarorlik va taraqqiyotni ta’minlashning asosiy shartlaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun millatlararo totuvlik mamlakatimizda qurilayotgan demokratik jamiyatning asosiy tamoyillaridan biridir.

Fikrimiz o‘rnida yana shuni ta’kidlashimiz joizki, ayni paytda turli millat va elatlarning milliy an’ana va qadriyatlarini asrab-avaylash, ularni yanada rivojlantirish, boyitish masalasi davlatimizning doimiy e’tiborida bo‘lib kelmoqda. Bugun umumiy o‘rta talim maktablarimizda 7 tilda – o‘zbek, qoraqalpoq, rus, qirg‘iz, turkman, qozoq va tojik tillarida bilim berilayotgani, shuningdek, ommaviy axborot vositalari O‘zbekistonda istiqomat qilayotgan millatlarning 10 ta tilida faoliyat olib borayotgani buning yorqin namunasidir.

MUHOKAMA (ОБСУЖДЕНИЕ /DISCUSSION)

“Biz muqaddas dinimiz azaliy qadriyatlarimiz mujassamining ifodasi sifatida behat qadrlaymiz. Biz muqaddas dinimizni zo‘ravonlik va qon to‘kish bilan bir qatorda qo‘yadiganlarni qat’iy qoralaymiz va ular bilan hech qachon murosa qila olmaymiz. Islom dini bizni ezgulik va tinchlikga, asl insoniy fazilatlarini asrab-avaylashga da’vat etadi.”-deb ta’kidlagan edi Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev. Bu borada 2017–2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha “Harakatlar strategiyasi”da xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglikni ta’minlash chuqur o‘ylangan, o‘zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosat yuritishga yo‘naltirilgan davlatimiz mustaqilligini va

suverenitetini mustahkamlash, O'zbekistonning yon-atrofida xavfsizlik, barqarorlik va ahli qo'shniçilik muhitini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Harakatlar strategiyasining yuqoridagi bosqichi bo'yicha respublikamizda ko'pgina ishlar amalga oshirildi. "Millatlararo totuvlik" ("tolerant") atamasining lug'aviy ma'nosi lotincha "chidamoq" so'zidan olingan. Tolerantlik biror narsani, o'zgacha fikr yoki qarashni, o'z shaxsiy tushunchalaridan qat'i nazar, imkon qadar bag'rikenglik va chidam bilan qabul qilishni anglatadi. Diniy bag'rikenglik vijdon erkinligi va ma'naviy jihatdan katta ahamiyat kasb etadi, u boshqa shaxs yo dinga hurmatni bildiradi. Turli din hamda konfessiya vakillari e'tiqodida aqidaviy farqlar bo'lishiga qaramay, ularning yonma-yon va o'zaro tinç-totuv yashashini anglatadi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 8-moddasida "O'zbekiston xalqini millatidan qat'I nazar, O'zbekiston Respublikasining fuqoralari tashkil etadi" degan muhim qoiqda belgilab qo'yilgan. Prezidentimiz 2017-yil 19-sentabrda BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida jahon hamjamiyati oldida turgan dolzarb masalalar haqida to'xtalar ekan, "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik" deb nomlangan maxsus rezolyutsiyani qabul qilish taklifini ilgari surdi. Bu hujjatning asosiy maqsadi – barchaning ta'lim olish huquqini ta'minlashga, savodsizlik va jaholatga barham berishga ko'maklashishdan iborat.

Millatlararo totuvlik mavzusi bilan anchadan buyon shug'ullanib kelayotgan olim E'zoz Karimova mazkur masalaga bag'ishlangan "*O'zbek tolerantligining o'ziga xos xususiyatlari*" nomli kitobida "millatlararo totuvlik — odamlarga mehr-muhabbat bilan qarash, ularni hurmat qilish, insonning moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirish, uning shaxs sifatida erkinligi va huquqlarini ta'minlash kabi g'oyalar bilan sug'orilgan diniy, falsafiy, huquqiy, axloqiy va shular kabi barcha insoniy qarashlardan iborat progressiv dunyoqarashning asosi bo'lib xizmat qiladi"[4], - deb ta'riflaydi. Shundan ko'rinib turibdiki, tadqiqotimizning muhokama qismida har bir muallif millatlararo totuvlik va tolerantlikni ta'riflashga turlicha yondashadiki, bu ham millatlararo totuvlikning ko'p qamrovli tushuncha ekanligini ko'rsatadi.

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ/ CONCLUSION) Biz avvalo millatlararo totuvlik deganda nimani tushunamiz? Millatlararo totuvlik va hamjihatlik umumbashariy qadriyat sanaladi. U muayyan jamiyatda yashab, yagona maqsad yo'lida mehnat qilayotgan turli millat va elat vakillari ahilligining ma'naviy asosini mustahkamlaydi, shu hududdagi tinçlik va barqarorlikning, taraqqiyotning kafolati bo'lib xizmat qiladi. O'zbekiston hududida qadimdan ko'plab millat va elat vakillari bahamjihat istiqomat qilib kelgan. Ular o'rtasida asrlar davomida milliy nizolar

bo‘lmagani xalqimizning azaliy bag‘rikengligini ko‘rsatadi. Millatlararo munosabatlarda uyg‘unlik vujudga kelgan mamlakatlarda ko‘p millatlilik jamiyatning siyosiy-iqtisodiy rivojlanishiga samarali ta‘sir ko‘rsatadi.

Xulosa o‘rnida shuni ta‘kidlab o‘tishimiz joizki, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 19-maydagi “Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do‘stlik aloqalarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” [PF-50-46-son. 19.05.2017.]gi Farmoniga muvofiq, Respublika baynalmilal madaniyat markazi va O‘zbekiston xorijiy mamlakatlar bilan do‘stlik va madaniy-ma‘rifiy aloqalar jamiyatlari kengashi negizida Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do‘stlik aloqalari Qo‘mitasi tashkil etildi. Hozirda Qo‘mita qoshida 138 ta milliy madaniy markaz faoliyat yuritadi. Yurtimizda millatlararo va davlatlararo totuvlikni yanada mustahkamlashga qaratilgan yangi g‘oya va tashabbuslarning paydo bo‘layotganligi do‘stlik va hamjihatlik qo‘rg‘onining yanada mustahkam bo‘lishiga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI (СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ/ LIST OF BIBLIOGRAPHY):

1. R.Murtazayeva.“O‘zbekistonda millatlararo munosbatlar va bag‘rikenglik”.-T.:2020.-S.3.
2. Yusupova.D.D., “Dinshunoslik” ,“O‘qituvchi”, T.:2019, 8-bet.
3. R.Murtazayeva.“O‘zbekistonda millatlararo munosbatlar va bag‘rikenglik” 2020.-S.21-22-b
4. Karimova E. O‘zbek tolerantligining o‘ziga xos xususiyatlari.-T.: “O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti”, 2006. – B.17-18.
5. Rajapova M. Ko‘p millatli ahil oila. //”Jamiyat va boshqaruv” ilmiy-siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma‘naviy-tarixiy jurnal. №3, 2007-yil.